

Fabricy Fernandes Mota

**Reconhecer, Proteger e
Recomeçar:
um guia para mulheres em
situação de violência**

Orientadora:

Prof.^a Dr.^a Juliana Vieira de Araújo Sandri

Ficha Catalográfica

MOTA, Fabricy Fernandes; SANDRI, Juliana Vieira de Araújo. **Reconhecer, proteger e recomeçar**: um guia para mulheres em situação de violência. (Produto educativo derivado de dissertação de mestrado). Universidade Vale do Itajaí, SC, 2026.

Área: Violência de gênero.

Palavras-chave: violência doméstica; Lei Maria da Penha; empoderamento feminino; políticas públicas.

UNIVALI

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
PROGRAMA DE MESTRADO EM SAÚDE E GESTÃO DO
TRABALHO

RECONHECER, PROTEGER E RECOMEÇAR:
UM GUIA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA

(Produto técnico derivado da Dissertação de
Mestrado)

Autora: Fabricy Fernandes Mota

Orientadora: Prof.^a Dra. Juliana Vieira de Araujo Sandri

Tianguá (CE)

2026

SUMÁRIO

Apresentação	06
Por que essa cartilha existe?	07
Primeira parte – RECONHECER: O PRIMEIRO PASSO	08
O que é violência doméstica?	10
Tipos de violência (base legal)	11
Sinais de alerta	17
Reconhecer é um ato de autonomia ...	18
Segunda parte – PROTEGER: VOCÊ NÃO PRECISA ENFRENTAR ISSO SOZINHA	19
Onde buscar ajuda?.....	21
Canais de denúncia	22
Serviços de acolhimento	23
Contatos importantes (local)	24
Direitos garantidos por lei	25
Medidas protetivas de urgência	26
Você tem o direito de escolher	27

Terceira parte – RECOMEÇAR: A VIDA DEPOIS DA VIOLÊNCIA	28
Cuidar de si é o primeiro passo	29
Anotações importantes	34
Referências	36

APRESENTAÇÃO

Na realização desta pesquisa, as narrativas das mulheres atendidas pela Casa de Atendimento à Mulher revelaram dificuldades recorrentes relacionadas à vivência da violência doméstica.

Entre os principais desafios identificados, destacaram-se a dificuldade de reconhecer que estavam em situação de violência e a falta de informação sobre onde buscar ajuda e quais atitudes poderiam ser tomadas diante dessas situações.

A partir dessas escutas, tornou-se evidente a necessidade de um material educativo que apresentasse, de forma clara e acessível, os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, os sinais de alerta, os direitos garantidos por lei e os caminhos possíveis para a busca de apoio e proteção.

Assim, esta cartilha foi elaborada com o objetivo de auxiliar mulheres na identificação da violência doméstica, na compreensão de seus direitos e no acesso aos serviços de acolhimento e denúncia, respeitando suas histórias de vida, seus tempos e suas decisões.

POR QUE ESSA CARTILHA EXISTE?

Muitas mulheres vivem situações de violência sem perceber que aquilo que enfrentam é, de fato, violência.

A falta de informação dificulta a busca por ajuda e mantém o ciclo do abuso.

Assim, esta cartilha vem das histórias de vida de mulheres reais e busca transformar informação em proteção.

Primeira parte

RECONHECER: O PRIMEIRO PASSO

Reconhecer a violência nem sempre é fácil. Muitas mulheres cresceram ouvindo que ciúme é prova de amor, que controle é cuidado e que brigas fazem parte de qualquer relacionamento.

Nas histórias que deram origem a este guia, mulheres relataram que demoraram anos para perceber que estavam vivendo uma relação abusiva. Algumas só conseguiram nomear a violência psicológica quando foram acolhidas e ouvidas sem julgamento. Outras perceberam que repetiam, na vida adulta, padrões que aprenderam na infância, como o medo do alcoolismo em casa ou a naturalização das agressões contra a mãe.

Reconhecer é dar nome ao que você sente. É entender que amor não humilha, não controla, não agride. É o primeiro passo para interromper o ciclo e retomar o cuidado com você mesma.

Nesta seção, você vai conhecer os tipos de violência, os sinais de alerta e entender por que, muitas vezes, é tão difícil perceber que estamos em uma situação de abuso.

O QUE É VIOLÊNCIA DOMÉSTICA?

A violência doméstica é qualquer ação ou omissão que cause dano físico, emocional, sexual, moral ou patrimonial à mulher, geralmente praticada por alguém com quem mantém vínculo afetivo ou familiar.

Muitas vezes, essa violência acontece de forma silenciosa e contínua.

TIPOS DE VIOLÊNCIA (Base legal)

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) reconhece cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conhecer essas formas de violência é fundamental para identificá-las e buscar proteção.

VIOLÊNCIA FÍSICA

Violência física é toda ação que causa dano ao corpo da mulher.

Inclui empurrões, tapas, socos, chutes, queimaduras ou qualquer agressão que provoque dor, lesão ou sofrimento físico, mesmo que não deixe marcas visíveis.

Nenhuma forma de agressão física é aceitável ou justificável.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Violência psicológica é toda atitude que causa sofrimento emocional e afeta a autoestima da mulher.

Pode ocorrer por meio de ameaças, humilhações, xingamentos, controle excessivo, isolamento, chantagens ou manipulação.

Mesmo sem a agressão física, essa violência machuca, adocece e limita a liberdade da mulher.

VIOLÊNCIA SEXUAL

Violência sexual acontece quando a mulher é forçada, pressionada ou constrangida a manter qualquer tipo de contato sexual contra sua vontade.

Também ocorre quando é impedida de usar métodos contraceptivos ou tem seus direitos sexuais e reprodutivos desrespeitados.

Relação sem consentimento é violência, mesmo dentro do casamento ou relacionamento.

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

Violência patrimonial é o controle ou destruição dos bens e recursos da mulher.

Inclui reter documentos, controlar dinheiro, impedir de trabalhar, destruir objetos pessoais ou causar prejuízo financeiro intencionalmente.

Tirar a autonomia financeira também é uma forma de violência.

VIOLÊNCIA MORAL

Violência moral ocorre quando a mulher é ofendida em sua honra e dignidade.

Envolve calúnia, difamação, insultos, mentiras e acusações falsas que prejudicam sua imagem e reputação.

Palavras também ferem e podem causar danos profundos.

SINAIS DE ALERTA

Alguns comportamentos podem indicar que a mulher está vivendo uma situação de violência doméstica.

Fique atenta se houver:

- controle excessivo sobre roupas, amizades ou redes sociais;
- ciúmes constantes e desconfiança sem motivo;
- medo de se expressar ou de contrariar o parceiro;
- isolamento de familiares e amigos;
- ameaças, humilhações ou chantagens.

Reconhecer esses sinais é um passo importante para buscar ajuda.

RECONHECER É UM ATO DE AUTONOMIA

Reconhecer a violência não significa denunciar imediatamente.

Significa compreender o que está acontecendo, refletir sobre a própria realidade e buscar informação para decidir com mais segurança.

A informação fortalece a mulher e amplia suas possibilidades de escolha.

Segunda parte

PROTEGER: VOCÊ NÃO PRECISA ENFRENTAR ISSO SOZINHA

Chegou o momento em que a mulher percebe que precisa de apoio. Pode ser depois de uma agressão, de uma ameaça ou simplesmente ao se olhar no espelho e não se reconhecer mais. O "despertar", como muitas descrevem, é o instante em que a dor se transforma em decisão: "isso precisa acabar".

Nas trajetórias ouvidas durante a pesquisa, a busca por ajuda foi um marco de coragem. Algumas chegaram à Casa de Atendimento com medo do julgamento, mas encontraram acolhimento. Outras foram amparadas por uma amiga, uma vizinha ou um familiar que estendeu a mão. Em todos os casos, o apoio da rede fez a diferença entre continuar sofrendo e começar a reconstruir a vida.

Proteger-se é um direito. A lei está ao seu lado. Existem serviços, profissionais e canais prontos para ouvir você sem culpar você.

Nesta seção, você vai encontrar informações sobre seus direitos, as medidas protetivas e os lugares onde pode buscar ajuda com segurança e respeito.

ONDE BUSCAR AJUDA?

Nenhuma mulher precisa enfrentar a violência sozinha.

Existem serviços públicos preparados para acolher, orientar e proteger mulheres em situação de violência, oferecendo apoio psicológico, social e jurídico.

CANAIS DE DENÚNCIA

Em situações de violência, a mulher pode buscar orientação ou fazer denúncia por meio dos seguintes canais:

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher (24 horas)

190 – Polícia Militar, em casos de emergência

O atendimento é gratuito, funciona 24 horas e pode ser feito de forma anônima.

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

Além disso, a mulher pode buscar acolhimento e acompanhamento em serviços especializados, como:

- Casa de Atendimento à Mulher;
- Centros de Referência (CRAS e CREAS);
- Serviços de saúde.

Esses espaços oferecem escuta, orientação e apoio para romper o ciclo da violência.

CONTATOS IMPORTANTES (LOCAL)

Aqui temos os principais contatos de apoio disponíveis em sua cidade:

- Casa de Atendimento à Mulher de São Benedito: @cam_saobenedito.
Contato: (88) 99866-0037
- CRAS: (88) 3626-1347 / (88) 99866-0035
- UPA 24h: (88) 3626-2717

DIREITOS GARANTIDOS POR LEI

A Lei Maria da Penha garante à mulher em situação de violência o direito à proteção, ao atendimento humanizado e ao acesso à justiça.

Conhecer seus direitos ajuda a mulher a se proteger e a buscar apoio com mais segurança.

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

As medidas protetivas são instrumentos legais que têm como objetivo proteger a mulher e afastar o agressor.

Elas podem incluir o afastamento do agressor, a proibição de contato e outras ações para garantir a segurança da vítima.

VOCÊ TEM O DIREITO DE ESCOLHER

Cada mulher tem sua história, seu tempo e suas decisões.

Buscar informação e apoio não significa perder o controle da própria vida, mas fortalecer escolhas conscientes e seguras.

Terceira parte

RECOMEÇAR: A VIDA DEPOIS DA VIOLÊNCIA

Recomeçar não significa esquecer. Significa transformar e ressignificar a dor em aprendizado e a experiência em força. As mulheres que compartilharam suas histórias para a construção deste guia mostram que é possível, sim, reconstruir a vida.

Algumas voltaram a estudar, realizaram sonhos antigos que o relacionamento abusivo havia interrompido. Outras conquistaram independência financeira, reformaram a própria casa, criaram os filhos sozinhas e, aos poucos, foram recuperando a autoestima. Houve quem encontrasse um novo amor, mas agora com a consciência de que, antes de gostar de alguém, é preciso gostar de si mesma.

Recomeçar é um processo. Tem dias difíceis, mas também dias de descoberta e paz. É redescobrir quem você é, seus desejos, seus limites e sua potência.

Nesta seção, você vai encontrar reflexões e informações para fortalecer sua autonomia, cuidar de sua saúde emocional e construir novos projetos de vida, no seu tempo e do seu jeito.

CUIDAR DE SI É O PRIMEIRO PASSO

Depois de tanto tempo cuidando dos outros, tentando apaziguar conflitos ou apenas sobrevivendo, chegou a hora de olhar para você.

O que você sente? O que seu corpo está dizendo? Muitas mulheres relatam que, durante o período de violência, desenvolveram ansiedade, insônia, depressão ou dores sem explicação. Esses sintomas são sinais de que algo precisava mudar.

Pequenos passos para o autocuidado:

1. Busque acompanhamento psicológico:

A Casa de Atendimento à Mulher e os serviços de saúde oferecem apoio. Conversar com uma profissional ajuda a organizar os sentimentos e fortalecer sua autoestima.

Pequenos passos para o autocuidado:

2. Resgate atividades que você gostava:

Dançar, caminhar, ouvir música, cozinhar algo especial. Coisas simples que o relacionamento abusivo pode ter feito você abandonar.

Pequenos passos para o autocuidado:

3. Reconecte-se com amigas e familiares:

O isolamento é uma arma da violência. Retomar vínculos de confiança ajuda a curar.

Cuidar de você não é egoísmo. É necessidade. É do seu cuidado que nasce a força para recomeçar.

ANOTAÇÕES IMPORTANTES

A blank, lined page from a spiral notebook, intended for important notes. The page is white with horizontal blue lines. The spiral binding is visible on the left side. The page is set against a purple background with faint white leaf patterns.

ANOTAÇÕES IMPORTANTES

A blank, lined page from a spiral notebook, intended for important notes. The page is white with horizontal blue lines. The spiral binding is on the left side. The page is set against a purple background with faint leaf patterns.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.** Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. **Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.** Brasília: SPM, 2011. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/arquivos-diversos/sev/pacto/documentos/politica-nacional-enfrentamento-a-violencia-versao-final.pdf> Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015.** Altera o Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021.** Institui o Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 jul. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14188.htm. Acesso em: 17 nov. 2025.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

**Romper o silêncio é um ato de
coragem.**

Buscar ajuda é um direito.

**Você merece viver com
dignidade, respeito e
segurança.**

UNIVALI
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

FACULDADE
ViaSapiens
A IDENTIDADE DO CONHECIMENTO